

ИНТЕРНЕТ МЕДИЦИНСКИХ ВЕЩЕЙ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ

Кудратиллаев Мейрбек Бахитбай угли

Студент ТУИТ имени Мухаммада Аль-Хорезми.

Аннотация. Современные проблемы в области здравоохранения всё больше затрагивают вопросы обеспечения качества медицинской помощи. Особенность сохранения стабильности оказания медицинской помощи населению требуют кардинального обновления системы при помощи внедрения новых информационных технологий. В момент глобального обновления технологии на пороге революционным изменениям, медицина должна представить нам новые подходы для решения самых густых проблем. Современная медицина нуждается обновления и обеспечения аппаратно-программных комплексов, целью которого является качество оказания медицинских услуг.

В данной статье мы рассмотрим актуальную тему, который по озвучанию можно подумать о новых методах лечения и мониторинга заболевания. Технология Интернет-вещей (Internet of Things) является системой связанных между собой физических объектов, которые обмениваются сбой информацией. Интернет медицинских вещей (Internet of Medical Things) подключенную инфраструктуру медицинских устройств, программных приложений, систем и услуг здравоохранения.

Ключевые слова: здравоохранение, врач и пациент, интернет-вещей, интернет медицинских вещей, удалённый мониторинг

Abstract. Modern problems in the field of healthcare increasingly affect the issues of ensuring the quality of medical care. The peculiarity of maintaining the stability of providing medical care to the population requires a cardinal update of the system through the introduction of new information technologies. At the moment of global technology renewal on the threshold of revolutionary changes, medicine should present us with new approaches to solve the most pressing problems. Modern medicine needs updating and provision of hardware and software complexes, the purpose of which is the quality of medical services.

In this article, we will look at an actual topic, which, by voicing, you can think about new methods of treatment and monitoring of the disease. Internet of Things technology (IoT) is a system of interconnected physical objects that exchange personal information. Internet of Medical Things (IoMT) connected infrastructure of medical devices, software healthcare applications, systems and services.

Keywords: healthcare, doctor and patient, Internet of things, Internet of medical things, remote monitoring

Эра интернет-вещей является революционной эпохой современной медицины в целом. Данная технология охватывает все сферы деятельности в жизни человека, начиная с промышленности до медицины. Охват таких технологий по существу масштабна, что гарантирует о возможном наращивании своего потенциала в дальнейшее будущем. Главнейшее направление в интернете вещей – развивать медицину. С этой целью отмечается ряд понятий – к примеру, «Интернет медицинских вещей» или «Интернет вещей в здравоохранении». В медицине наблюдаются проблемы, связанные с наблюдением за

пациентом, отслеживанием его положения и состояния, а также слежение за собственно медицинскими учреждениями.

Internet of Medical Things (IoMT).

В качестве примера применения интернета медицинских вещей можем привести систему простого медицинского пункта в сельской местности. Как нам известно, что пандемия коронавируса способствовало ускорению внедрения интернета вещей в медицину. Например, системы как электронного мониторинга, очереди и дистанционного надзора пациентов является первым по важности вопросом, где главная идея понизить уровень заражения и инфекцией. Прим помощи таких технологии да мы в какой-то степени можем поставить точку бюрократических нормам, но это мало. Главная задача сейчас создание благоприятных и системных норм для предотвращения заражения инфекция, профилактика, лечение и мониторинг. (IoMT) объединяет людей в рамках одной системы (пациентов, лиц, осуществляющих уход, и врачей), данные (данные о пациентах или о производительности учреждений), процессы (оказание медицинской помощи и поддержки пациентов) и средства (подключенные медицинские устройства и мобильные приложения) для эффективности результатов лечения [1].

Применение технологии Интернета-вещей в здравоохранении.

Удалённый мониторинг здоровья.

Одним из среди примеров применения интернета-вещей в здравоохранении является эффективной для лечения хронических заболеваний. Пациенты с таким диагнозом могут использовать подключённые медицинские устройства или биосенсоры, чтобы врачи своевременно смогли отслеживать пациента независимо от местонахождения. С помощью специальных приложения месестры и медицинские персоналы могут получить данные о жизненно-важных процессах в организме человека как: артериальное давление, уровень глюкозы, частоту сердечных сокращения и т.д.

Рис 1. Динамика подключенных IoT устройств в мире (по данным Statista).

Удалённый мониторинг предусматривает быть в курсе о состоянии пациента в режиме 7/24. Технология интернета-вещей по существу доказывает, что его внедрение в систему удалённого мониторинга предоставляет пациенту быть менее зависимой от необходимости пребывания в медицинском учреждении. А система оповещения в реальном режиме даёт возможность своевременному оказанию медицинской помощи даже в домашних условиях.

Разработанная интеллектуальная система медицинского оповещения для пожилых людей, которая включает интеллектуальный визуальный датчик Cypress, облачный сервер и мобильное приложение разработано компанией AltiumView.

Датчик представляет собой интеллектуальное IoT устройство с мощным ИИ -чипом, который запускает передовые алгоритмы глубокого обучения для отслеживания действий пожилых людей. При чрезвычайных ситуациях, как например при падении или же других случаях, датчик мгновенно отправляет оповещение членам семьи или медицинским работникам. Система AltiumView может быть полезным особенно пожилым людям, по уходу престарелыми и тем (кто живёт один сам) [2]. Именно благодаря реагированию на такие чрезвычайные положения, с помощью его интеллектуальной функции можно быть менее зависимой медицинскому персоналу⁵⁰.

Рис 2. Датчик Cypress и приложение компании AltiumView.

Кратко о принципе работы. Область распознавания (ROI- Region of interest) может быть установлена на странице настроек устройства. В настоящее время поддерживаются три типа области распознавания:

1. Вход
2. Выхода
3. Ограниченная область

Чтобы использовать ROI, пользователям необходимо указать как типы областей, так и группы пользователей. Чтобы определить ,нажимать на кнопку "область распознавания", чтобы перейти на страницу области распознавания объекта, где пользователям необходимо выбрать тип области, группу людей, которые будут отслеживаться в той плоскости, а также нарисовать и заполнить область распознавания на экране пальцем и сохранить его, как показано на рисунке ниже. ROI должен быть достаточно большим, чтобы покрывать все тело человека, когда он входит в ROI. Пользователи могут нажать команду «clear», чтобы очистить область распознавания [3].

⁵⁰ Е.И.Аксенова, С.Ю.Горбатов. Интернет медицинских вещей IoMT: новые возможности для здравоохранения. Москва-2021.

Рис 3. Датчик Cypress. Определение области распознавания человека.⁵¹

Дистанционное отслеживание приёма лекарств пациентами.

Отслеживание приёма лекарств на основе Интернета-вещей позволяет врачам и медицинским персоналам регулярно отслеживать и контролировать всех пациентов на определённом участке, быть в курсе о назначении и дозировки препаратов требует иногда совета со стороны врача. Такие технологии упрощают лечение пациентов от хронических болезней, где требуется регулярное применение препарата по рецепту врача.

В свою очередь данная технология способствует своевременному контролю пациентов над собой и здоровьем, прежде всего функция напоминания и отметки о приёме лекарств в специальных приложения даёт возможность лечение в домашних условиях, ярким примером для применения могут быть инфекционные заболевания распространяющиеся через воздушно-капельным путём в лёгкие человека. Приложение пациента можно подключить к интеллектуальным устройствам (к емкости с препаратами) для упрощения приема нескольких лекарств. Также датчики удаленного мониторинга могут отслеживать медицинские показатели пациента для анализа эффективности принимаемых лекарственных препаратов.

Цифровую система Abilify MyCite, разработанная Otsuka основой которой является таблетка арипипразола (нейролептик используется для лечения различных психических расстройств и расстройств настроения), внедренная с проглатываемым датчиком, который включается при переваривании и передает данные в носимый MyCite Patch [4]. Затем патч отправляет данные в мобильное приложение, которое позволяет пользователю просматривать «данные о приеме лекарств и уровне активности, а также самооценку настроения и качества отдыха». Через защищенный веб-портал приборная панель приложения также может передавать данные о состоянии здоровья врачу пользователя или другому медицинскому работнику, а также членам семьи.

Значимость Интернета медицинских вещей в здравоохранении.

⁵¹ Cypress Smart Activity Sensor. User Manual.2021

Оперативная и точная передача данных мониторинга в электронную медицинскую карту и дистанционная связь позволят частично перераспределить нагрузку с врачей на средний медицинский персонал. Значительная доля первичной обработки обращений по проблемам, не связанным со здоровьем пациентов, может обрабатываться средним медицинским персоналом без привлечения врачей высокой категории. Другой важной составляющей эффекта применения IoT в здравоохранении являются различные оптимизационные задачи в медицинских учреждениях. Системы локального позиционирования медицинского персонала и переносного медицинского оборудования позволят сократить непродуктивную нагрузку и повысить утилизацию ресурсов [5].

Рис 4. Цифровая система Abilify MyCite.

Рис 5. Экономический эффект от внедрения технологий IoT в сфере здравоохранения в Российской Федерации, на примере (данные PWC Russia).

Список использованной литературы.

1. Е.И.Аксенова, С.Ю.Горбатов. Интернет медицинских вещей IoMT: новые возможности для здравоохранения. Москва-2021.
2. Cypress Smart Activity Sensor. User Manual.2021
3. CNews. Интернет вещей в России ждет устойчивый рост 29/10/2021. – URL:https://www.cnews.ru/reviews/internet_veshchej_v_rossii/articles/internet_veshchej_v_rossii_zhdet_ustojchivyyj

4. Правительство России. Дмитрий Чернышенко: «Миллиард устройств Интернета вещей к 2025 году – ключевая цель стратегии АНО “Цифровая экономика”». 14/10/2021. – URL: <http://government.ru/news/43542/>.
5. ICT Moscow. МТС. Российский рынок Интернета вещей. <https://ict.moscow/research/rossiiskii-rynok-interneta-veshchei/>.